

**INGLIZ TILINI O`QITISH, TILSHUNOSLIKNING TIL O`QITISH
METODIKASI BILAN BOG`LIQ BO`LGAN ENG MUHIM NAZARIY
MUAMMOLARINI O`RGANISH**

DJamolova Shaxribonu Ziyadullaxanovna

*Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Instituti chet tillar
fakulteti Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi birinchi kurs magistranti*

(Jizzax, O'zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlarda fonetik o'zgarishlari, ingliz tiliga mansub so'zlarning rus tili orqali o'zbek tili lug'at tarkibiga kirib kelishi natijasida ularda ancha o'zgarish va moslashishlar tartibi hamda tilshunoslikning til o'qitish metodikasi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim nazariy muammolaridan biri til o'qitish tizimining aniqlash bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan..

Kalit so'zlar: Ingliz tili, fonetik, morfologik, semantik, animativ, ma'lumotlar, tilshunoslik, o'zlashmalar, struktur tuzilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida» 2021 yil 19 maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq, shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qilingan.

Shunga asosan bugungi kunda chet tillarni o'rganish, xalqaro munosabatlarning yaxshilanib borishi, xalqlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni tobora yo'lga qo'yilayotganligi fantexnika, iqtisodiy, siyosiy, qishloq xo'jaligi, sport sohalarida yuz berayotgan yangiliklarning baham qurilayotganligi, savdo sotiq uchun katta imkoniyatlar yaratilayotganligi, kompyuter texnologiyasi, elektron pochtaning rivojlanib borayotganligi va hayotga tadbiiq etilayotganligi, ommaviy

axborot vositalarining jahonda bo'layotgan turli xildagi axborotlarni xalq ommasiga tezlik bilan yetkazayotganligi kabi qator faktorlar tillararo so'z almashinuv jarayonini, aniqrog'i, bir tildagi so'zning ikkinchi bir tilga o'tilishini tobora tezlashtirmoqda. Bunga ingliz tilidan turli davrlarda o'zbek tiliga o'tib qolgan so'zlarni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi.[1]

Inglizcha so'zlarning o'zbek tiliga o'tish jarayonini uch davrga bo'lish mumkin. Birinchi davr 1917 yilgacha bo'lgan davr, ikkinchi davr 1917 yildan 1991 yilgacha bo'lgan davr yoki sovetlar davri, uchinchi davr mustaqillik yillari, ya'ni 1991 yildan hozirgacha bo'lgan davr. Biz to'plagan misollar va ularning tahlili shundan dalolat beradiki, ingliz tilidan o'zbek tiliga kuchgan so'zlarning asosiy qismi ikkinchi davrga to'g'ri keladi va ularning hammasi rus tili orqali o'zlashgan.

Birinchi davrda boshqa german tillaridan, jumladan, nemis tilidan kirib qolgan so'zlar bor, biroq inglizcha to'g'ri keladigan inglizcha so'zlar uchramadi. Uchinchi davrga to'g'ri keladigan inglizcha so'zlar anchani tashkil etadi. Bu so'zlar ham ikkinchi davr so'zlariga o'xshab rus tili orqali o'tgan. Shunday qilib, ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlarinng hammasi ham bilvosita rus tili orqali o'zlashgan so'zlardir.

Boshqacha qilib aytganda, ingliz tilidan o'zbek tiliga ko'chgan so'zlar avvalo rus tilining o'ziga xos qonun-qoidalariga bo'ysunib, uning fonetik, orfoepik va grammatik normalarini qabo'l qilgan. Rus tilidan o'zbek tiliga o'zlashganda esa so'zlar ruscha o'zgarishlar ustiga o'zbek tiliga xos o'zgarishlarni ham olgan. Ko'rinib turibdiki, ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar ikki jarayon va holatni boshdan kechirgan: avvalo rus tilida, undan keyin esa o'zbek tiliga ma'lum o'zgarishlarga duch kelgan. [2]

Shuni aytish o'rinliki, ingliz tilidan rus tiliga o'zlashgan so'zlarning hammasi yo transkripsiya yoki tranmeterasiya usuli orqali qabul qilingan. Shunga ko'ra ularning bir qismi o'z holicha, o'zgarishsiz qabul qilingan, ikkinchi bir qismi esa turlicha fonetik, orfoepik, grammatik o'zgarishlarga yo'liqqan.

Ingliz tiliga mansub so'zlarning rus tili orqali o'zbek tili lug'at tarkibiga kirib kelishga nazar tashlasak, ularda ancha o'zgarish va moslashishlar yuz berganining guvohi bo'lamiz. Bu o'zgarish va moslanishlar quyidagicha ko'rinishga ega:

1. O'zlashmalardan fonetik fonetik o'zgarishlar;
2. O'zlashmalardagi morfologik o'zgarishlar;
3. O'zlashmalardagi semantik o'zgarishlar;

Keyinchalik esa, ya'ni 1940 yildan boshlab, chet so'zlarning imlo va talaffuz qoidalari rus tilidagi aytilish va yozilish shakliga o'xshatish, yaqinlashtirish, bir xillashdirish siyosati yurgizilgan, ya'ni qabul qilingan so'zlar rus tiliga qanday shaklda bo'lsa, shunday shaklda o'zlashtirish tendensiyasi paydo bo'lgan, taraqqiy etgan va mustahkamlana borgan.

Tilshunoslikning til o'qitish metodikasi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim nazariy muammolaridan biri esa til o'qitish tizimining aniqlashdir.

Hozirgi kunda chet tillarni o'qitishning bunday tizimini aniqlashda faqat til birliklarigina emas, ham o'zaro bir-biriga bog'lanishi va ta'sirini ko'zda tutish kerak bo'layapti. Aniqroq qilib aytganda, hozir tilning ichki tuzilishini hisobga olish bilangina emas, balki uning funksional-semantik aspektini nazarda tutish ham kunda lingvodidatikaning tarmoqlararo aloqalarida funksional-semantika jihatdan eng muhim omillardan hisoblanadi. Ushbu maqolada yuqoridagi masalalarni animativlik (rus tilidagi «odushevlenny» atamasiga mos keladi) kategoriyasi misolida ko'rib chiqamiz, chunki bu tushuncha tilshunoslikning hozirgi bosqichida eng muhim leksik-grammatik kategoriyalar ba'zi bir olimlar jins tushunchasi sifatida yondashsa, boshqalari grammatik rod kategoriyasi ushbu deb ham qarashmoqda. Ushbu fikr ko'proq ingliz tillarda, xususan o'zbek tilida rod kategoriyasi yo'q hisoblanadi.

Shuni aytib o'tish lozimki, animativlik ma'nosi grammatik rod kategoriyasi bo'lgan va bo'lgan gap tillarda ham bir xilda namoyon bo'ladi.

Demak, bu kategoriya barcha tillar uchun xos universaldir. Ammo bu ma'noning ifodalanishida farq bor. Til o'qitishda ana shu farqni e'tiborga olish zarur. Masalan, rus tilida substantivlik kto? chto? so'roq olmoshlari bilan ifodalanib,

animativlik yoki imanimativlik ma'nosini anglatadi. Demak, otlarning bu ikkala til tizimidagi tasnifi leksik-semantik tamoyilga asoslanadi. Rus tilida roditelnyy va vinitelnyy kelishiklarida animativlik-imanimativlik paradigmaları alohida bo'lsa, o'zbek tilida bunday hol mavjud emas. Bu narsa rus tilini chet tili sifatida o'rganish jarayonida, shuningdek, leksikani tasniflashda muayyan qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.[3]

Animativlik tushunchasi tillarning turli tarmoqlari birliklarining ishtiroqida ifodalanuvchi kategoriya sifatida foydalanishni taqozo etadi, chunki bu zidlik asosida bir-biri bilan o'zaro chambarchas hamda sintaktik vositalar mavjud. Bular biologik jins kategoriyasi bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan holda amal qiladi.

Ushbu tushunchaning semantik tarkibiy qismlari ochiqdan-ochiq emas, balki maxfiy ifodalanish xususiyatlariga ega. Shuning uchun animativlik masalasiga uch nuqtai nazardan, ya'ni struktur tuzilish, ma'naviy xususiyatlar va funksional asosda yondoshish lozim bo'ladi.

Animativlik kategoriyasining qanday usul bilan ifodalanishi u yoki bu tilda ma'naviy xususiyatlarning ifodalanishiga u yoki bu tilda ma'naviy xususiyatlarining ifodalanishiga ta'sir etadi. Shunga qarab, jumladan, so'z yasashda qaysi usul (affiksasiya yoki kompozisiya) yetkachi ekanligi aniqlanadi; til o'rgatishda esa ikki til (ona tili va o'rganilayotgan)ning yasovchi vositalari va yasalaish modellari qiyoslanadi.

Ingliz va o'zbek tillarida animativlik ma'noga ega bo'lgan affikslarining deyarli hamma maxfiy (implisit) ifodalanish usuliga ega. Oshkor (eksplisit) ifodalanish ingliz tilida muvaqqat ko'rsatishdan iborat bo'lsa, turkiy tillarda esa bunday xususiyat umuman uchramaydi. Ikkala tilda ham otlardagi animativlik ma'nosini ifodalovchi zidlovchi affikslar mavjud emas. Bu ma'noni yuzaga chikaradigan boshqa qo'shimchalar yo'q. Shunga ko'ra, otlarni jins jihatdan ajratish ehtiyoji har bir til guruhiga xosdir. Mana shunday hollarda animativlik tushunchasi tilning boshqa vositalari orqali beriladi va ushbu ma'no leksik-grammatik jihatdan, shu jumladan affiksasiya va kompozisiya yuli bilan ifodalanadi.

Shuning uchun ham animativlik til sathlarida leksika va garmmatika tutashadigan o'rinlarda namoyon bo'ladigan kategorial tushunchalar sirasiga kiradi bunda leksika hal qiluvchi rol o'ynaydi.[4]

Masalan:

Ingliz tilida: son, girl, boy, cawball, sheep;

O'zbek tilida: opa, aka, qariya, toy-taqa, qo'zi

Rus tilida: mat, otes, сын, kot, petux, baran kabilar

Etnimatik ma'no turli usullar bilan ifodalanishi mumkin;

Masalan: **Affikslar yordamida:**

ingliz tilida:

- er (reader, speaker);

– or (operator, rector); - ist (linguist, jurist)

– ee (employu, addressee); - ess (actress, loiness)

O'zbek tilida: - chi (yozuvchi, o'quvchi),

- dosh (sinfdosh, qarindosh);

- shunos (tilshunos, qonunshunos).

Rus tilida: - ka (moskvichka, vnuchka);

- isa (lvisa, sarisa); - ix (a) (povarixa, piovichka); -yess (a) (poetessa, varonessa);

Prefikslar yordamida.

Ingliz tilida:

non (non summer, non believer);

anti (anti hero);

co (co-sponser, co-author);

mer (mer-maid).

Kompozitorlar (qo'shma so'zlar) yordamida ingliz tilida: a green goose, human bemgs, a mod man (1);

O'zbek tilida: oshpaz xotin, hamshira qiz, ona bo'ri, urg'ochi buzoq va hokazo.

Yuqoridagi misollardan anglatiladiki, animativlik kategoriyasining ifodalanishida turli tillardan farqli ularoq bir qatorda bir xillik ham mavjud. Animativlik kategoriyasining xususiyatlarini o'rgatish jarayonida turli xil didaktik o'yinlardan hamda kommunikativ mashqlardan foydalanish mumkin.[5]

Xulosa. Ko'pincha yozma nutq tor ma'noda fikrni yozma bayon qilish deb tushuniladi. Aslida esa unday emas. Yozma nutq faoliyatlarining turlaridan iboratdir, yozuv esa yozuv texnikasi va fikrni yozma bayon qilishdan iboratdir.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ikki tildagi unli fonemalar, soni, sifati holati va boshqa qo'shimchalari bilan keskin farq qiladi. Ingliz tilining amerika varianti unlilar o'rtasidagi fonologik ziddiyatlar o'zbek tilidagidan bo'lib ikki o'z barobar ko'p bo'lib farqlanish va farqlanmovchi belgilari ham o'ziga xosdir. Bu hozirgi xulosa asosida talaffuzga o'rgatish jarayonida unli fonemalar o'rtasidagi ziddiyatlarni hisobga olgan holda mashqlar tuzish va o'quvchilar ularni eshittirib farq qilish qobiliyatini rivojlantirish, binobarin audio va video tasmlarga yozilgan matnlarni eshittirishga odatlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Asfandiyorov I.U. «Rus tilidan so'z o'zlashtirish bilan bog'liq ba'zi bir masalalar». Toshkent. «O'zbek tili va adabiyoti» Jurnal, 1981 y. 5-son, 3 bet.
2. Barnoxo'jayev X. va boshqalar «English» Toshkent. «O'qituvchi» 1978, 8-bet.
3. Galperin I.R. «Bolshoy anglo-russkiy slovar» Moskva 1979 g.
4. Jumaniyozov O. «O'zbek tili german tillari o'zlashmalari». Toshkent, «Fan», 1978, 38 bet.
5. Saidov X.X., Alimova M. «Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlarning klassifikatsiyasi haqida». Toshkent, «O'zbek tili va adabiyoti» Jurnal, 2003 y. 6-son.